

EIXO TEMÁTICO 1: DOCUMENTAÇÃO

ARQUITETURA MODERNA DO SÉCULO XX, EM SÃO LUÍS: IDENTIFICAÇÃO; MAPEAMENTO E ANÁLISE TIPOLÓGICA DOS PROJETOS COMERCIAIS, REALIZADOS PELO ARQUITETO CARLOS ALBERTO BRAGA DINIZ.

SILVA, HILQUIAS DE CASTRO FEITOSA DA

Graduando em Arquitetura e Urbanismo, UEMA. hilquias-10@hotmail.com

FONSECA NETO, HERMES DA

Orientador, Professor Doutor, CCT/UEMA. hermesfonsecaneto@gmail.com

RESUMO

O advento do movimento moderno, trouxe para o mundo mudanças nos modos de fazer arquitetura que revolucionaram as construções mundiais, com novas técnicas, materiais, ideias e formas. É baseado nos conceitos deste movimento, bem como nos seus principais nomes, tais quais Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e tantos outros, que Carlos Alberto Braga Diniz inicia sua obra como arquiteto na cidade de São Luís, capital do estado do Maranhão. Nascido em 30/09/1932 e falecido em 08/05/2005, formou-se no Rio de Janeiro, porém, foi na cidade de São Luís que obteve seu apogeu na arquitetura do período moderno, a partir de 1960, com projetos de edificações, residenciais, institucionais e comerciais, sendo esta o foco desta pesquisa. A pesquisa teve por objetivo, o levantamento das obras comerciais de Braga Diniz em São Luís, no intuito de trazer à tona a importância de suas obras no contexto do moderno da cidade, suas principais características construtivas, a maneira do arquiteto de projetar, a forma como resistem até os dias atuais e as mudanças sofridas no decorrer do tempo, isto por meio de fotos, entrevistas e pesquisas bibliográficas.

PALAVRAS-CHAVE: Moderno; São Luís, Braga Diniz.

INTRODUÇÃO

O movimento moderno alcançou o mundo todo com suas influências, e no Brasil, passou a ter maior notoriedade a partir de 1922, com a Semana de Arte Moderna que, embora ainda não manifestando nenhuma obra na arquitetura, trouxe bases ideológicas que serviriam de alicerce para a instauração do moderno na arquitetura brasileira, bem como o nacionalismo proposto pela antropofagia.

A pesquisa origina-se do desejo de compreender os métodos e metodologias de projeto adotados por Braga Diniz, que foi capaz de desenvolver e aplicar soluções criativas num período onde a arquitetura possuía métodos engessados de construção, desta forma, poder-se-á entender a real importância do arquiteto em questão, bem como, seu papel como marco para a arquitetura moderna ludovicense desde 1960, tal qual as modificações ocorridas em suas obras até então.

METODOLOGIA

A metodologia consiste na pesquisa do referencial teórico, pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e reunião de materiais coletados. Será elaborado um Referencial teórico baseado em autores que pesquisam a arquitetura moderna tais como: Lauro Cavalcanti, Roberto Segre, Yves Bruand, Ruth verde Zein, Hugo Segawa e David Harvey, que auxiliarão na narrativa para a conceituação das linguagens arquitetônicas do moderno identificados nas obras do arquiteto Braga Diniz.

A parte descritiva será constituída de texto ilustrado, através da contextualização da arquitetura moderna em São Luís, e seus exemplares mais significativos, dando ênfase aos projetos comerciais executados pelo arquiteto Braga Diniz, de modo a fazer um registro de todo o acervo dos exemplares da arquitetura do século XX desse arquiteto, permitindo sensibilizar a preservação desse patrimônio, que vem sendo descaracterizados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Biografia do arquiteto

A arquitetura defendida por Braga Diniz sempre levava em consideração as problemáticas atuais da sociedade, mas também sabia buscar as soluções modernas para tal problemática. Essas soluções, que vieram da industrialização, mudaram completamente a forma como se era construído, mas que, influenciado pela rapidez de produção, acabava intervindo negativamente na arquitetura em alguns pontos, por exemplo surgindo obras genéricas e sem particularidade. O arquiteto em questão era totalmente contra essa produção em série de uma arquitetura e sempre prezava por aspectos genuínos em seus projetos.

Visitas em órgãos públicos

Como já externado anteriormente, um dos objetivos do trabalho é o de pesquisar em órgãos públicos de possíveis arquivos originais ou que remetam às primeiras plantas das obras concebidas por Braga Diniz, neste anseio foi realizado um requerimento ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado do Maranhão (CREA-MA), no intuito de poder fazer uma busca nos arquivos do local, em busca dos originais de Braga Diniz.

Após o requerimento feito e enviado, o CREA-MA respondeu positivamente de modo que, no dia 30 de março de 2021 foi feita uma visita técnica dos alunos bolsistas juntamente do professor orientador, guiada por um funcionário do local, seguindo todos os protocolos de segurança e saúde propostos pela OMS, onde foi-se até os arquivos do prédio em busca das RRT's que poderiam conter plantas originais.

Figura 1 – Registro das buscas feitas no arquivo físico do CREA-MA

Fonte: arquivo pessoal Hermes Fonseca, 2021

Hotel La Ravardiere (atual Green Hotel)

O Green Hotel, batizado La Ravardiere na época da construção do edifício, é um hotel moderno situado no mesmo bairro do Supermercado Bompreço analisado anteriormente, no bairro do São Francisco. O Green Hotel está implantado em frente à Avenida Castelo Branco, muito movimentada e de referência na cidade.

Figura 2 – Fachada do Green Hotel

Fonte: Próprio autor, 2021.

Desde a fachada já podemos observar elementos modernos e característicos de Braga Diniz, com principalmente o uso do concreto não apenas como elemento construtivo, mas também como fator determinante da forma e volumetria da edificação. Pode-se observar um jogo de cheios e vazios, com uma separação do andar térreo da recepção para os demais andares de apartamentos. Um elemento não visto anteriormente, mas que já aparece aqui é o uso das curvas nos vão de esquadrias (portas e janelas), também em concreto. Não é observado o uso de revestimentos, apenas o concreto bruto, destacado em diferentes cores em tons que se completam, compondo a fachada do edifício. Na entrada do hotel tem-se outro elemento que aparenta ser tendência do arquiteto, um pórtico de concreto em balanço, destacada pelo logo do hotel, bem acima da porta principal, acessada por uma escada e uma rampa lateral.

Como já dito anteriormente, a princípio, o hotel se chamava La Ravardiere, e atualmente chama-se Green Hotel. Em entrevista rápida com um dos atendentes do estabelecimento, foi relatado que este já é o terceiro nome atribuído ao hotel, havendo um segundo anteriormente, no entanto, em todos os períodos a gerência do hotel manteve-se a mesma. São perceptíveis algumas mudanças, mas nenhuma delas drásticas, o que é possível ver comparando-se imagens mais antigas com as retiradas atualmente, são as cores da edificação e a identificação do hotel no pórtico de entrada.

Supermercado Lusitana (atual Bompreço)

O estabelecimento se localiza no bairro do São Francisco em São Luís, implantada de frente a uma das avenidas mais importantes da cidade, a Av. Colares Moreira, o que dá, ao menos atualmente, uma grande importância e singularidade para o edifício, sendo visitado por moradores dos bairros adjacentes, como o bairro do Renascença, de alto padrão de vida.

Analisando a estrutura da edificação propriamente dita, pode-se identificar características claras do movimento moderno, flertando até mesmo com o movimento brutalista, mediante o uso do concreto armado cru tanto na sustentação quanto na forma/volumetria da edificação, de modo que os elementos estruturais definem a forma da edificação. Desde a fachada pode-se perceber tais características.

Figura 8 – Supermercado Bompreço no bairro do São Francisco (antigo Supermercado Lusitana)

Fonte: Próprio autor, 2021.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa inicia-se mediante um anseio de descobrir na cidade de São Luís, a influência que o movimento moderno surtiu nas obras da cidade, mais especificamente, por meio das obras do arquiteto Carlos Alberto Braga Diniz, buscando descobrir por meio da investigação de suas obras, mais especificamente as comerciais, as principais características de suas obras, bem como tentando entender sua forma de projetar, tendo ciência de todo o aprendizado que o mesmo teve.

É indubitável a importância das obras de Braga Diniz, uma vez que denotam uma era marcante da história do mundo e da arquitetura. Infelizmente, devido à diversas situações adversas durante o período da pesquisa, principalmente devido ao contexto pandêmico do corona vírus, como já citado anteriormente, alguns pontos não puderam ser desenvolvidos como previstos, tais quais: entrevistas, buscas em órgãos públicos, visitas em edificações, viagens, etc. No entanto, o que nesta pesquisa foi feito, é apenas o início, podendo e devendo ser continuado, na esperança de que, num futuro próximo, as melhores condições possibilitem uma busca muito mais aprofundada dos dados previstos, bem como, abrir portas para outras pesquisas semelhantes, que possam da mesma maneira, pesquisar outros arquitetos que, de maneira até que anônima, ajudaram a construir a história e imagem da cidade de São Luís.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BENÉVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. Ed. Perspectiva. São Paulo, 1976;

BITTAR, William. Formação da arquitetura moderna no Brasil (1920-1940). Docomomo, Rio de Janeiro, 2016.

PFLUEGER, Grete S.; MONIZ, Manoel; FARIAS, Luísa Pflueger de. AS CASAS MODERNISTAS DE CLEON FURTADO EM SÃO LUÍS. Docomomo Norte/Nordeste, Teresina, 10 Ago 2016.

PFLUEGER, Grete S.; NASCIMENT, Lúcia. A memória da arquitetura moderna na cidade de São Luís no Maranhão (Brasil) no período de 1930 a 1960. Docomomo, Modernidade no Norte Nordeste Brasileiro: o diálogo entre arquitetura, tectônica e lugar / organização, Alcília Afonso. Teresina: EDUFPI, 2017; Editora Gráfica Cidade Verde.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1999;